

INTERAKSI TUMBUHAN DAN SERANGGA PADA RUANG TERBUKA HIJAU

UNIVERSITAS ANDALAS

Kelompok 4C: Salsabila Indriyanto (2310422034), Alya Risyda Afifah (2310421027), Silvi Nur Aini (2310422017), Adinda Pratiwi (2310423019), Silvi (2310421017) dan Bryan Maulana Hadie (2310423026)
Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Serangga merupakan hewan yang memiliki peranan penting dalam sebuah ekosistem. Serangga merupakan kelompok organisme yang paling banyak jenisnya dibandingkan dengan kelompok organisme lainnya dalam filum arthropoda. Menurut Astuti *et al.*, (2009) peranan serangga dalam ekosistem diantaranya adalah sebagai polinator, dekomposer, predator dan parasitoid. Keberadaan serangga pada suatu tempat dapat menjadi indikator biodiversitas, kesehatan ekosistem, dan degradasi lanskap. Hubungan antara tanaman dan serangga dapat dilihat dari segi perilaku dan fisiologi serangga serta sifat tanamannya sendiri. Sifat perilaku serangga herbivora yang penting dalam kaitannya dengan interaksi serangga dan tanaman adalah tentang bagaimana langkah-langkah serangga dalam memberikan tanggapan (respon) terhadap rangsangan (stimulus) dari tanaman sehingga serangga herbivora datang dan memakan tanaman tersebut (Kogan, 1982).

Hubungan tumbuhan dengan serangga sangat erat terutama serangga pemakan tumbuhan (herbivora). Interaksi ini merupakan hasil koevolusi antara kedua spesies sehingga terbentuk interaksi yang sangat kuat diantara keduanya. Interaksi tanaman dengan serangga bagi tanaman mempunyai dua efek, yaitu menguntungkan dan merugikan. Efek interaksi yang menguntungkan bagi tanaman adalah serangga mampu membantu penyerbukan dan penyebaran biji. Efek yang merugikan adalah serangga dapat menjadi hama dan penyebab penyakit bagi tanaman itu sendiri. Serangga mampu menularkan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lainnya, maupun dari satu daerah ke daerah lainnya (Oerke, 2006). Interaksi antara serangga polinator dengan tumbuhan berbunga merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam interaksi tersebut tumbuhan menyediakan sumber pakan yaitu serbuk sari dan nektar serta tempat bereproduksi, sedangkan tumbuhan mendapat keuntungan yaitu terjadinya penyerbukan. Asosiasi mutualisme antara serangga dengan tumbuhan bervariasi antar spesies. Bagi tumbuhan, asosiasi dengan serangga berdampak positif, terutama dengan terjadinya penyerbukan silang. Bagi serangga, asosiasi dengan tumbuhan memberi keuntungan, yaitu sebagai sumber pakan berupa serbuk sari (pollen) dan nektar (Asyik *et al.*, 2020).

Beberapa bagian tanaman dapat dipakai untuk membuat tempat berlindung ataupun membuat kokon. Serangga memiliki alat indera yang tajam untuk menemukan tanaman inang yang disukainya. Sebaliknya, serangga dapat juga diusir oleh adanya berbagai sifat fisik tanaman, misalnya bulu rambut panjang dan rapat pada daun dan batang, keadaan daun yang kuat serta kandungan zat kimia pada tumbuhan tersebut. Tidak semua serangga merupakan serangga polinator, namun ada juga beberapa serangga pengunjung, pada serangga pengunjung tidak semuanya dapat memberikan keuntungan bagi tumbuhan tersebut, namun ada yang menyebabkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan seperti memakan bagian tumbuhan tersebut sehingga dapat menyebabkan tumbuhan tersebut terhambat pertumbuhannya dan mati (Abdurrahman, 2008).

Ekosistem dalam konteks sebagai habitat dapat mempengaruhi komunitas serangga melalui perbedaan karakter yang dimiliki antara lain jumlah, jenis, ukuran, dan kerapatan vegetasi di dalamnya (McKinney, 2008). Tanaman inang memberikan respon positif terhadap serangga dengan memberikan sumber makanan, senyawa volatil, arsitektur, dan tempat berlindung (Schoonhoven *et al.* 1998). Kelimpahan suatu serangga dipengaruhi oleh aktivitas reproduksi yang didukung oleh lingkungan yang cocok dan tercukupinya kebutuhan sumber makanannya. Kelimpahan dan aktivitas reproduksi serangga di daerah tropis sangat dipengaruhi oleh musim, karena musim berpengaruh terhadap ketersediaan sumber pakan dan kemampuan hidup serangga yang secara langsung mempengaruhi kelimpahan. Faktor lingkungan

yang sangat mendukung untuk kelangsungan hidup spesies ini selain itu ketersediaan sumber makanan berupa vegetasi yang sangat banyak (Safitri *et al.*, 2020).

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Interaksi Tumbuhan Dengan Serangga dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 di Laboratorium *Teaching* 4, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah stopwatch untuk melihat berapa lama aktivitas serangga dan waktu pengamatan, alat tulis untuk mencatat segala data yang didapat, pinset untuk mengambil serangga, loop untuk melihat serangga lebih jelas, kamera digital untuk mengambil foto serangga, buku panduan identifikasi serangga untuk membantu dalam mengidentifikasi serangga yang sebelumnya tidak diketahui, lux meter untuk mengukur intensitas cahaya, dan datasheet.

Cara kerja

Pilihlah salah satu tumbuhan di sekitar kampus yang sedang berbunga dan identifikasi jenisnya. Amatilah tumbuhan tersebut secara terus menerus selama 90 menit. Catat apa saja aktivitas yang dilakukan oleh serangga tersebut, durasi setiap aktivitas dan pada bagian mana serangga tersebut melakukan aktivitas tersebut. Untuk jenis yang tidak bisa diidentifikasi di lapangan, lakukan penangkapan setelah pengamatan selesai atau lakukan pemotretan dan selanjutnya diidentifikasi di laboratorium. Hitung berapa total waktu untuk setiap aktivitas, hitung pula persentase waktu masing-masing aktivitas dan lakukan analisis terhadap data yang didapat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil berupa grafik sebagai berikut:

A. Grafik hasil pengamatan berdasarkan total waktu aktivitas serangga terhadap bagian tumbuhan

Gambar 1. Kelompok 4C

Gambar 2. Kelompok 2C

Gambar 3. Kelompok 3C

Gambar 4. Kelompok 1C

B. Grafik hasil pengamatan berdasarkan bagian tumbuhan yang paling banyak dijadikan tempat aktivitas

Gambar 1. Kelompok 4C

Gambar 2. Kelompok 1C

Gambar 3. Kelompok 2C

Gambar 4. Kelompok 3C

Berdasarkan hasil praktikum mengenai hubungan serangga dan tumbuhan yang dilakukan di depan Laboratorium Biota yang dilakukan oleh kelompok 4C, diperoleh hasil 17 individu hewan pada pohon *Morus Rubra* yang masih muda, pengamatan dilakukan pada ruang terbuka hijau dengan intensitas cahaya 14346 lux pada suhu 27°C, angin tidak tetap, cuaca cerah tidak berawan dan terik dengan kondisi banyak orang berlalu lalang dan kondisi tumbuhan masih muda dan jarang dipotong. Individu yang didapati setelah dilakukan pengamatan selama 90 menit yaitu semut hitam (1), semut merah (4), laba-laba (1) ditemukan pada ranting pohon, lalat (3), laba-laba (2), capung (1), kupu-kupu (1), cicadellidae (1), siput (1), kutu daun (1) ditemukan pada daun, dan larva ngengat (1) ditemukan pada kulit kayu pohon. Aktifitas yang dilakukan hewan tersebut ada yang bolak balik di ranting pohon, ada yang berdiam saja, ada yang berpindah ke daun lain, ada yang menggantung di kulit pohon, dan ada yang hanya hinggap sebentar.

Pembahasan

Morus rubra, atau murbei merah, merupakan tanaman yang meskipun memiliki buah yang dapat dimakan, hewan cenderung jarang hinggap di tanaman ini. Salah satu alasan utama adalah kandungan nutrisi dan rasa buah. *Morus rubra* yang mungkin kurang menarik dibandingkan dengan sumber makanan lain yang lebih kaya nutrisi atau lebih mudah diakses oleh hewan. Selain itu, struktur fisik tanaman seperti cabang dan daun yang kasar dan tidak terlalu lebat bisa membuat *Morus rubra* kurang ideal sebagai tempat berlindung atau lokasi hinggap bagi berbagai jenis hewan untuk menghindari serangan dari predator (Smith & Brown, 2020).

Karena *Morus rubra* yang diamati masih muda belum berbunga dan belum berbuah menjadi salah satu faktor sedikitnya individu hewan yang didapati pada pohon tersebut. Pohon muda yang tidak berbunga dan berbuah cenderung kurang menarik bagi hewan karena beberapa alasan. Hewan umumnya mencari sumber makanan yang kaya nutrisi, dan pohon muda yang belum menghasilkan bunga atau buah tidak menyediakan makanan yang diinginkan. Buah dan bunga sering kali menjadi sumber makanan yang penting bagi banyak spesies hewan, termasuk serangga yang mencari nektar, serbuk sari, atau buah yang matang. Pohon muda biasanya memiliki daun yang lebih kecil dan kurang lebat dibandingkan dengan pohon yang lebih tua, sehingga tidak memberikan perlindungan atau tempat

berlindung yang cukup bagi hewan dan juga belum memiliki aroma atau warna yang menarik yang biasanya dihasilkan oleh bunga yang mekar atau buah yang matang. Aroma dan warna ini sering kali berfungsi sebagai sinyal bagi hewan untuk mendekat, sehingga tanpa elemen-elemen ini, pohon muda menjadi kurang menarik (Murray & Hargreaves., 2015).

Intensitas cahaya juga secara langsung memengaruhi keanekaragaman serangga pada pohon melalui dampaknya pada tumbuhan. Struktur tajuk pohon yang dipengaruhi oleh ketersediaan cahaya juga menciptakan variasi mikrohabitat, seperti area teduh dan terpapar sinar matahari langsung, yang mendukung keanekaragaman spesies serangga dengan preferensi habitat yang berbeda. Suhu juga memainkan peran penting; setiap spesies serangga memiliki rentang suhu ideal untuk perkembangan, metabolisme, dan aktivitasnya. Suhu yang sesuai memungkinkan siklus hidup serangga berjalan optimal dan mendukung kelimpahan populasi. Aktivitas di sekitar pohon, terutama yang disebabkan oleh manusia, dapat memiliki dampak terhadap keanekaragaman serangga. Keanekaragaman dan kelimpahannya sangat dipengaruhi oleh jenis dan intensitas gangguan antropogenik tersebut (McIntyre & Hostetler, 2001).

Hubungan *Morus rubra* dengan serangga bersifat multifaset. Sebagai herbivora, berbagai jenis serangga, seperti ulat ngengat dan kumbang, memanfaatkan *Morus rubra* sebagai sumber makanan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan individu pohon. Di sisi lain, beberapa serangga, seperti lebah dan lalat, dapat secara tidak sengaja memindahkan serbuk sari antar bunga saat mereka mencari nektar atau serbuk sari, memfasilitasi penyerbukan yang penting untuk produksi buah dan kelanjutan generasi *Morus rubra*. Dengan demikian, interaksi antara *Morus rubra* dan serangga mencerminkan dinamika kompleks antara pemanfaatan sumber daya dan potensi mutualisme dalam ekosistem (Smith & Jones, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum hubungan tumbuhan dan serangga yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa serangga memiliki peran penting dalam ekosistem tumbuhan, terutama sebagai polinator, herbivora, dan agen penyebar. Dari pengamatan yang dilakukan selama 90 menit, diketahui bahwa bagian tumbuhan yang paling sering digunakan serangga untuk beraktivitas adalah daun. Hal ini menunjukkan bahwa daun merupakan bagian tumbuhan yang paling menarik bagi serangga karena menyediakan nutrisi, tempat bertengger, dan lokasi potensial untuk bertelur atau mencari makan. Serangga memilih tumbuhan berdasarkan rangsangan dari lingkungan serta karakter tumbuhan itu sendiri, seperti bentuk fisik dan zat kimia yang dikandungnya. Di sisi lain, tumbuhan menyesuaikan diri dengan menciptakan cara-cara tertentu untuk menarik atau menghindari kunjungan serangga. Aktifitas yang dilakukan serangga tersebut ada yang bolak balik di ranting pohon, ada yang berdiam saja, ada yang berpindah ke daun lain, ada yang menggantung di kulit pohon, dan ada yang hanya hinggap sebentar. Interaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan struktur tumbuhan. Secara keseluruhan, interaksi tumbuhan dan serangga bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak variabel ekologi, namun memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2008. *Studi Keanekaragaman Serangga Polinator pada Perkebunan Apel organik dan Anorganik. Skripsi*. Universitas Islam, Negeri Malang. Malang.
- Astuti, S., Untung, K., & Wagiman, FX. 2009. Respons fungsional burung pentet (*Lanius* sp.) terhadap belalang kembara (*Locusta migratoria manilensis*). *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*. 15:96-100.
- Asyik, N. A., Bahalwan, F., & Natsir, N. A. 2020. Keanekaragaman Dan Kelimpahan Serangga Polinator Pada Perkebunan Mentimun (*Cucumis sativus* L) Desa Waiheru Ambon. *Biology Science and Education: Jurnal Penelitian Science dan Pendidikan*, 9(1), 26-34.
- Kogan, M. 1982. Plant Resistance In Pest Management, (ed). In R.L. Metcalf and W.H Luckman (eds) *Introduction to Insect Pest Management*. *Wiley Interscience*. New York. pp. 93 – 134.

- McKinney ML. 2008. Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals. *Urban Ecosystems*, 11:161–176..
- McIntyre, N. E., & Hostetler, M. E. 2001. Effects of urban land use on pollinator (Hymenoptera: Apoidea) communities in a biodiversity hotspot. *Journal of the Kansas Entomological Society*, 74(1), 1-10.
- Murray, K. J., & Hargreaves, A. L. 2015. "The role of floral traits in attracting pollinators: A review." *Plant Ecology*, 216(5), 657-670.
- Oerke, E.C. 2006. Crop Losses to Pests. *Journal of Agricultural Science*, 144, 31-43
- Safitri, D., Yaherwandi, Y ., & Efendi, S. 2020. Keanekaragaman Serangga Herbivora Pada Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Menara Ilmu*, 14(1).
- Schowalter, T. D. 2012. *Insect Ecology: An Ecosystem Approach* (3rd ed.). Academic Press.
- Schoonhoven LM, Jermy T, Van Loon JJA. 1998. Plants as insect food: not the ideal. Hlm.83-120. *Insect-plant biology*. Springer, US.
- Smith, J. A., & Brown, L. M. 2020. Ecological interactions between plants and animals. *Journal of Ecology*, 108(3), 456-472.
- Smith, J., & Jones, K. 2020. The role of volatile organic compounds in tree defense against herbivorous insects. *Journal of Chemical Ecology*, 46(3), 255-270.
- .

LAMPIRAN**Data Tabel Pengamatan Praktikum****Tabel 1.** Pengamatan Hubungan Tumbuhan dan Serangga Kelompok 4C

Kelompok/Kelas : 4.C
 Tipe Habitat : RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 Anthropogenic effect : Banyak orang berlalu-lalang, semak-semak di potong tumbuh kembali
 Jam Pengamatan: Mulai: 07.55, selesai: 10.05
 Tanggal : 8 Mei 2025
 Intensitas Cahaya : 11288 - 18264 lux
 Cuaca : Terik (28°C), 60-80% RH
 Angin : Tidak tetap

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	<i>Lasius niger</i> (1)		✓					20	40	Bolak-Balik
2.	<i>Oxyopes salticus</i> (1)		✓					90	00	Berpindah daun
3.	<i>Oecophylla longinoda</i> (1)		✓					90	00	Bolak-Balik
4.	<i>Musca domestica</i> (1)			✓				32	35	Diam ditempat
5.	<i>Musca domestica</i> (2)			✓				50	30	Diam ditempat
6.	<i>Oecophylla longinoda</i> (3)		✓					90	00	Bolak-Balik
7.	<i>Oecophylla longinoda</i> (4)		✓					90	00	Bolak-Balik
8.	<i>Musca domestica</i> (3)			✓				60	43	Diam ditempat
9.	Psychidae (1)	✓						90	00	Menggantung dikulit pohon
10.	<i>Oxyopes salticus</i> (2)			✓				90	00	Berpindah daun
11.	<i>Pantala flavescens</i>			✓				01	05	Hinggap didaun
12.	Papilionidae			✓				01	15	Hinggap didaun
13.	Cicadellidae			✓				17	02	Berdiam ditempat
14.	<i>Oecophylla longinoda</i> (5)		✓					90	00	Bolak-Balik
15.	<i>Bradybaena similis</i>			✓				90	00	Berdiam ditempat
16.	Aphidoidae			✓				02	50	Hinggap didaun

Tabel 2. Hasil Pengamatan Kelompok 2C

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	<i>Lilioceris lili</i>			✓				2	10	Bolak-Balik
2.	<i>Brachymeria podagrica</i>		✓ (5)	✓ (8)				2	10	Hinggap daun
3.	<i>Dolichoderus thoracicus</i>		✓ (6)	✓ (6)				24	43	Bergerak aktif
4.	<i>Camponotus sp.</i>	✓ (2)	✓ (4)					13	45	Bolak-Balik

5.	<i>Aphis gossypii</i>			✓				25	43	Hinggap didaun
6.	<i>Eriophora pustulosa</i>			✓				78	21	Membuat sarang
7.	<i>Callosobruchus chinensis</i>			✓				81	42	Hinggap didaun
8.	<i>Epilaghna sp.</i>			✓				85	50	Hinggap didaun
9.	<i>Lilioceris lili</i>	✓						89	10	Bolak-Balik
10.	<i>Oxyopes salticus</i>			✓				88	30	Membuat sarang

Intensitas Cahaya: 1. Awal: 12,6 cd
 2. 30 menit: 12,9 cd
 3. 60 menit: 13,3 cd
 4. 90 menit: 11,6 cd

Angin: Sepoi-Sepoi

Cuaca: Cerah

Tabel 3. Hasil Pengamatan Kelompok 1C

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	<i>Ephilacna sp.</i>			✓ (2)				58	00	
2.	<i>Vespa sp.</i>			✓				10	00	
3.	<i>Drosophila sp.</i>			✓				05	00	
4.	<i>Polyrachis dives</i>			✓				39	00	
5.	<i>Stomorhina lunata</i>			✓				03	00	
6.	<i>Sphecodes albilabris</i>			✓				60	00	
7.	<i>Hatio morpha</i>			✓				15	00	
8.	<i>Paratrechina longicornis</i>			✓ (3)				60	00	
9.	<i>Phintella vittata</i>			✓				90	00	
10.	<i>Cosmopepla lintneriana</i>			✓				03	00	
11.	<i>Oxiopes aspirasi</i>	✓						06	00	
12.	<i>Phintella sp.</i>			✓				90	00	
13.	<i>Cosmopasis thallasina</i>			✓				70	00	
14.	<i>Bradybaena similaris</i>			✓				90	00	
15.	<i>Tapinoma melanocephalum</i>			✓ (20)				90	00	
16.	<i>Verania discolor</i>			✓				60	00	

Intensitas Cahaya: 1. Awal: 10,67 cd
 2. 30 menit: 16,67 cd
 3. 60 menit: 21,57 cd
 4. 90 menit: 17,78 cd

Angin: Berangin

Cuaca: Cerah

Tabel 4. Hasil Pengamatan Kelompok 3C

No.	Insect ID	Plant Part						Duration		Remark
		Bark	Twig	Leaf	Flower	Fruit	Other	Min	Sec	
1.	<i>Lasius niger</i>	✓ (20)	✓ (5)	✓ (15)	✓ (7)			90	00	
2.	Kumbang		✓		✓ (2)			17	50	
3.	<i>Salticus scenicus</i>			✓ (2)				10	20	
4.	<i>Halmus chalybeus</i>			✓				05	35	
5.	<i>Cosmophasis sp.</i>			✓				02	00	
6.	<i>Planococcus citri</i>			✓ (2)				90	00	
7.	<i>Blissus leucopterus</i>		✓	✓				01	00	
8.	<i>Thomisus onutus</i>	✓						01	30	

Intensitas Cahaya: 1. Awal: 12,3 cd
2. 30 menit: 12,7 cd
3. 60 menit: 13 cd
4. 90 menit: 12,4 cd

LAMPIRAN
Dokumentasi Pratikum

Gambar 1. Cicadellidae

Gambar 2. *Musca domestica*

Gambar 3. *Musca domestica*

Gambar 4. *Lasius niger*

Gambar 5. Psychidae

Gambar 6. Psychidae

Gambar 7. *Oxyopes salticus*

Gambar 8. Aphididae

Gambar 9. *Oecophylla longinoda*

Gambar 10. *Bradybaena similaris*